

FIZIKA FANINI O‘QITISHDA O‘QUV EKSPERIMENTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Polvonova Yulduz Qodirberganovna

Xorazm viloyati xiva tuman 3-sonli maktabning
fizika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: O‘rta maktabda fizika o‘qitish eksperimentga tayanmog‘i lozim ekani pedagog-olimlar tomonidan tan olingan. Biroq fizika o‘qitish xarakteri haqidagi bu hammaga ma‘lum bo‘lgan umumiy qoidaning o‘zi eksperimentning mazmuni bo‘yicha ko‘rsatmalar bermaydi, uning o‘rnini belgilamaydi va uning fizikani o‘rganish jarayonidagi rolini aniqlab bermaydi.

Kalit so‘zlar: Demonstratsion tajriba, individual kuzatish, kinoplyonka, gipoteza, eksperimental tekshirish, fizik kattaliklar, skalyar.

O‘quv jarayonida eksperiment bilan nazariyaning mazmunini, o‘rnini belgilash va rolini aniqlash uchun maktabda fizik hodisalarni o‘rganishning asosiy bosqichlarini bilib olmoq muhimdir. Bu bosqichlar tahlili qaysi bosqichda qaysi eksperimentni qo‘yishni aniqlab olishga imkon beradi. Fizika o‘qituvchisining vazifasi shundan iborat bo‘ladiki, o‘quvchilar bilan ishlash natijasida o‘quvchilar fizik hodisalarning mohiyatini tushunib olishlari va olgan bilimlarini o‘zlarining kelgusidagi amaliy faoliyatlarida tatbiq qilishga o‘rganib olishlari kerak. Binobarin, o‘quv jarayoni o‘quvchilar uchun, eng avvalo, bilish jarayoni bo‘lib hisoblanadi. Fizik hodisalarni o‘rganish jarayonida bilimning asosiy bosqichlari yana bir necha pog‘onaga bo‘linadi. Bu pog‘onalarga bo‘lishlar soni va ularning zarurligi pedagogik mulohazalardan kelib chiqadi. Biz quyida shu pog‘onalarni qarab chiqamiz. Hodisani kuzatish — o‘quv jarayonining tayanch nuqtasi shu hodisa haqida birlamchi tasavvurlar manbaidir. Hodisani yaxshi va ko‘rgazmali qo‘yilgan demonstratsion tajriba davomida kuzatish lozim. Agar xususiyatga ko‘ra hodisani faqat individual kuzatish mumkin bo‘lsa, u holda bunday hodisani kinoplyonkaga tushirib, uni

kinohujjat tarzida namoyish qilish kerak. Tajriba demonstrasiyasini texnik yoki iqtisodiy sabablarga ko‘ra amalga oshirish mumkin bo‘lmagan hollarda ham kino yordamida o‘tish tavsiya etiladi. O‘qituvchi kuzatish jarayonida o‘quvchilarning e‘tiborini hodisaning muhim jihatlariga qaratmogi lozim. O‘rganilayotgan hodisaning sifat tahlili va uning boshqa hodisalar bilan bog‘liqligini aniqlash. O‘rganilayotgan hodisaning kuzatilishi qanchalik muhim va ahamiyatli bo‘lmasin, u chuqur va har tomonlama tahlilsiz, hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmaydi. Shunday tahlilning birinchi pog‘onasi sifat tahlilidan iboratdir. Bunda: a) mazkur hodisaning avval o‘rganilgan hodisalar bilan bog‘lanishi aniqlanadi; b) ma‘lum belgilarining va bog‘lanishlarning bir xil ekanligi qayd qilinadi, biroq bu bog‘lanishlarning muayyan tuzilishi aniqlashtirilmaydi. Sifat tahlili voqealarning kechishini oldindan aniq aytib berishga imkon bermaydi, biroq masalani ta‘riflash yoki kuzatilayotgan hodisaning mohiyati haqida gipoteza yaratishga asos bo‘lib xizmat qilishi mumkinki, bu gipotezani, o‘rganilayotgan hodisani xarakterlovchi kattaliklar hozircha kiritilmagani (aniqlashtirilmagani) tufayli, eksperimental tekshirish mumkin bo‘lmay turadi.

Umumiy fizika kursida o‘rganiladigan barcha fizik kattaliklar aniq va bir qiymatli ta‘riflangan bo‘lishi kerak. Bunday ta‘riflar shakli haqidagi masala alohida qarab chiqilishi lozim, biroq fizik kattaliklarning ta‘riflarida ularning xarakterini (skalyar yoki vektor) ko‘rsatish, bu kattalik nimani anglatishini va u qanday o‘lchanishini qisqacha tavsiflab o‘tishimiz zarur bo‘ladi. O‘quvchilar fizik kattalikka ta‘rif berish — bu kattalikning ilgari o‘rganilgan boshqa kattaliklar bilan o‘zaro munosabatini belgilash va uni miqdoriy aniqlash imkoniyatlarini ko‘rsatishdan iborat ekanini tushunib olishlari lozim. Hozirgi zamon fanining va ayniqsa fizika fanining xarakterli xususiyati shunday iboratki, hodisalarni o‘rganishda uning miqdoriy jihatlarini bilish albatta shu hodisani xarakterlovchi miqdoriy munosabatlarni aniqlash bilan birga olib boriladi. SHuning uchun fizik tushunchalar va nazariyalarni shakllantirishda fizik kattaliklar orasidagi miqdoriy bog‘lanishlarni matematik tenglama, funksiya va shu kabilar shaklida belgilashga imkon beradigan eksperimentlar alohida ahamiyatga egadir. Bunda topilgan bog‘lanish (munosabat)

eksperiment bilan nazariyani, fizika bilan matematikani bog‘lovchi muhim bo‘g‘im bo‘lib holadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. E.E.Evenchik, S.YA.SHamash, A.V.Orlov. O‘rta maktabda fizika o‘qitish metodikasi. (Mexanika). T.: 1989 y.
2. B.M.Mirzaxmedov, N.B.G‘ofurov, F.F.Toshmuhamedov. Fizika o‘qitish metodikasi kursidan o‘quv eksperimenti. T.: 1989 y.
3. www.ziyouz.com